

NHẬN DIỆN MỘT SỐ LOÀI NẤM ĐỘC THUỘC CHI NẤM RUSSULA ĐƯỢC THU THẬP TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI

Trần Thị Kim Thi¹, Nguyễn Hữu Kiên², Trần Thị Thu Hiền³

Ngày nhận bài: 13/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 29/11/2022; Ngày duyệt đăng: 01/12/2022

TÓM TẮT

Trong bài báo này, nhóm tác giả mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái của một số loài nấm độc thuộc chi *Russula* tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, dựa vào đặc điểm hình thái, nhóm tác giả ghi nhận 04 loài nấm độc thuộc chi *Russula* tại Vườn quốc gia Yok Đôn bao gồm: *Russula* cf. *emetica* (Schaeff.) Pers. 1796; *Russula* cf. *foetens* Pers. 1796; *Russula* cf. *queletii* Fr. 1872; *Russula* cf. *subnigricans* Hongo 1955. Trong đó có 2 loài nấm là *Russula* cf. *queletii* Fr. 1872; *Russula* cf. *subnigricans* Hongo 1955 được ghi nhận mới cho Tây Nguyên (so với Nấm lớn Tây Nguyên của tác giả Lê Bá Dũng). Bổ sung vào danh mục nấm lớn của Việt Nam (so với Nấm lớn Việt Nam của tác giả Trịnh Tam Kiệt).

Từ khóa: Nấm độc, chi *Russula*, Vườn quốc gia Yok Đôn.

1. MỞ ĐẦU

Russula là một chi nấm trong họ Russulaceae với khoảng 750 loài (Trịnh Tam Kiệt, 2011). Chi *Russula* có đặc điểm gồm: Nấm mọc hoại sinh trên đất, có màu sắc đa dạng và phong phú như: mũ nấm có màu trắng, màu nâu, vàng, cam, đỏ, xanh lục, đen hoặc tím... Mũ nấm chất thịt, dạng chuông hay dạng cầu dẹp, bào tầng dạng phiến Lê Bá Dũng (2003). Trong chi *Russula* có nhiều loài nấm có giá trị thực phẩm như: *Russula delica*; *Russula cyanoxantha*; *Russula virescens*. Một số công trình nghiên cứu về nấm của các tác giả Lê Bá Dũng (2003), Trịnh Tam Kiệt (2011, 2012) cho thấy nhiều loài thuộc chi *Russula* là nấm có độc tố như: *Russula emetica*; *Russula foetens*.

Vườn quốc gia Yok Đôn nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Trong Vườn có nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau, nhưng kiểu hệ sinh thái chính là hệ sinh thái Rừng khộp gồm chủ yếu những cây lá rộng rụng lá mùa khô (Nguyễn Kim Đào, 2003). Sự đa dạng của hệ thực vật và động vật, cùng với đặc điểm về đất đai của khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài nấm lớn sống hoại sinh trên đất dưới tán rừng, trong đó có chi nấm *Russula*.

Đắk Lắk nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, điều kiện xã hội còn chưa được phát triển, người dân có thói quen hái nấm mọc tự nhiên ở trong rừng về chế biến để làm thực phẩm sử dụng cho nên rất dễ nhầm lẫn giữa nấm độc và nấm không độc. Do vậy, việc cung cấp các tri thức về đặc điểm

hình thái các loài nấm độc là rất cần thiết nhằm nâng cao kiến thức cho người dân và hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn nấm độc gây ra.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Thu thập được các mẫu nấm chi *Russula* tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

- Lập được danh mục các loài nấm độc thuộc chi *Russula* phân bố tại khu vực nghiên cứu.

- Định danh và mô tả đặc điểm hình thái các loài nấm độc thuộc chi *Russula* phân bố tại khu vực nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thu thập, xử lý mẫu nấm

Việc thu mẫu theo tuyến sinh cảnh và phân tích mẫu nấm được thực hiện theo các phương pháp của Trịnh Tam Kiệt (2011, 2012, 2013), Lê Bá Dũng (2003), Teng (1964).

- Quá trình thu mẫu được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 9 (mùa mưa)

* Nguyên tắc của phương pháp:

- Mẫu được thu thập theo các sinh cảnh rừng khác nhau

- Tại các sinh cảnh tiến hành khảo sát theo tuyến ngẫu nhiên, lặp lại 1-2 lần.

- Thu mẫu vật: Mẫu được thu thập theo tuyến ngẫu nhiên. Quan sát, mô tả màu sắc, kích thước, hình dạng, sinh cảnh... và tiến hành chụp hình mẫu Nấm khi ở ngoài tự nhiên với nhiều tư thế khác nhau (mặt trên, mặt dưới...) rồi thu mẫu.

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Kim Thi; ĐT: 0377064299; Email: ttkthi@ttn.edu.vn.

- Mẫu nấm sau khi thu từ thực địa, làm khô bằng silicagel hoặc bảo quản trong tủ đông (nhiệt độ -15°C). Những mẫu nấm sau khi đã làm khô cần đánh số và lưu giữ trong túi zip cùng silicagel để sử dụng cho các phân tích hình thái hiển vi...

2.2.2. Phân tích mẫu và định danh

Phân tích đặc điểm hình thái: Khi thu thập mẫu vật ngoài tự nhiên phải ghi chép đầy đủ các chi tiết như hình dạng, kích thước, màu sắc mùi vị, các phản ứng với dung dịch hoá học ngay tại nơi thu mẫu (đặc biệt ghi nhận đầy đủ các đặc điểm dễ mất khi bảo quản tiêu bản ở trạng khô). Quan sát bằng kính hiển vi với sự trợ giúp của kính lúp độ phóng đại 20, 50 lần, lần lượt xem xét và mô tả những đặc điểm về hình thái, màu sắc của nấm. Phân tích đặc điểm hiển vi: Bào tử, bào tầng, hệ sợi, đảm... sử dụng kính hiển vi Olympus (Nhật),

kính lúp Olympus (Nhật).

Định danh mẫu dựa trên phương pháp hình thái truyền thống kết hợp với một số sách chuyên khảo và các tài liệu khác như: Nấm lớn ở Việt Nam (Trịnh Tam Kiệt, 2011, 2012, 2013) Nấm lớn Tây Nguyên (Lê Bá Dũng, 2003),...

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Danh mục thành phần loài nấm độc thuộc chi *Russula* thu được tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Tỉnh Đắk Lắk

Sau khi tiến hành điều tra, thu thập các mẫu nấm thuộc chi nấm *Russula* tại 05 sinh cảnh khác nhau ở Vườn quốc gia Yok Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, nhóm tác giả đã ghi nhận có 04 loài nấm độc gồm 25 mẫu nấm trong chi nấm này, được thể hiện dưới bảng 1 như sau:

Bảng 1. Danh mục một số loài nấm độc thuộc chi *Russula* thu được tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Tỉnh Đắk Lắk.

TT	LOÀI	SINH CẢNH					Ý nghĩa	Tên địa phương
		(SC1)	(SC2)	(SC3)	(SC4)	(SC5)		
1	<i>Russula cf emetica</i> (Schaeff.) Pers. 1796	+		+	+	+	Nấm độc	Nấm xốp nôn đỏ
3	<i>Russula cf foetens</i> Pers. 1796	+	+				Nấm độc	Nấm xốp thối
2	<i>Russula cf queletii</i> Fr. 1872	+		+		+	Nấm độc	
4	<i>Russula cf subnigricans</i> Hongo 1955	+			+		Nấm độc	

Ghi chú: SC1: Rừng khộp; SC2: Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới; SC3: Kiểu phụ thứ sinh rừng tre nửa, hỗn giao gỗ nửa; SC4: Kiểu rừng kín cây lá rộng nửa rụng lá mưa mùa nhiệt đới; SC5: Trảng cây bụi và trảng cỏ.

Qua bảng 1, nhóm tác giả đã tiến hành so sánh với các tài liệu: Nấm lớn ở Việt Nam (Tập 1, 2, 3) của tác giả Trịnh Tam Kiệt, Nấm lớn Tây Nguyên của tác giả Lê Bá Dũng và các bài báo của các tác giả Nguyễn Phương Đại Nguyên và Trần Thị Thu Hiền, cũng như một số tài liệu nước ngoài cho thấy có 02 loài đã được mô tả và định danh, có 02 loài chưa được nhắc đến. Từ đó, bước đầu có thể nói có 02 loài được ghi nhận mới và bổ sung vào danh mục nấm lớn ở Tây Nguyên, cũng như Việt Nam so với các tài liệu trên.

Dựa trên các loài nấm thu thập được nhóm tác giả đã liệt kê ra một số sinh cảnh mà các loài nấm độc này phân bố. Trong đó sinh cảnh thường xuất hiện các loài nấm độc thuộc chi nấm này tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Tỉnh Đắk Lắk là sinh cảnh rừng khộp.

3.2. Đặc điểm hình thái của một số loài nấm độc thuộc chi *Russula* thu được tại Vườn quốc gia

Yok Đôn.

3.2.1. Loài *Russula cf. emetica* (Schaeff.) Pers. 1796

Mô tả loài: (Hình 1)

Quả thể thu được hình ô dù, phân biệt rõ với cuống nấm và mũ nấm. Mũ nấm dạng bán cầu dẹp. Mặt trên mũ nấm nhẵn, bóng, không có lông, khi thời tiết ẩm có thể hơi nhầy, dính, hơi lõm ở trung tâm, có màu đỏ. Kích thước đường kính khoảng 5 – 6cm. Bào tầng dạng phiến men xuống cuống, dày đồng đều, màu trắng đục. Cuống nấm hình trụ, màu trắng. Có đường kính 1 – 1,5cm, cao 5 – 6cm. Thịt nấm màu trắng, khi non rắn chắc, khi già mềm, xốp.

Bào tử hình cầu, màng ngoài có gai nhỏ. Nội chất màu xanh. Có đường kính 7 - 8µm.

Hệ sợi phân nhánh, có vách ngăn ngang. đường kính từ 4 - 5µm.

Đảm đơn bào, hình chùy, kích thước 5 - 9 x 25 - 30µm.

Đặc điểm sinh thái: Mẫu nấm thu được mọc đơn độc dưới tán rừng khộp, rừng tre nứa, rừng lá rộng. Mọc ở độ cao 166m, độ ẩm 75%, nhiệt độ 28°C. Tọa độ: N 12°51'12.0", E 107°47'28.8"

Giá trị hiện đã biết: Nấm độc (Cao Văn Trung và cộng sự, 2016).

Lưu trữ: Mẫu nấm mang mã số YĐ83 có tiêu bản được lưu trữ tại phòng tiêu bản Bộ môn Sinh học.

Thông tin về ảnh: *Russula cf. emetica* (Schaeff.) Pers. 1796.

Hình 1. *Russula cf. emetica* (Schaeff.) Pers. 1796

Ghi chú: a, b, c: Quả thể - d: Bào tử - e: Hệ sợi - f: Đảm. Thanh bar hình quả thể = 2cm; Thanh bar hình hiển vi = 5µm

So sánh với công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Phương Đại Nguyên (2017) về đặc điểm hình thái quả thể thì mẫu nấm YĐ83 có sự tương đồng về màu sắc và hình thái. Tuy nhiên, theo tài liệu của tác giả Nguyễn Phương Đại Nguyên mũ nấm có màu đỏ tươi, còn mẫu YĐ83 thì mũ nấm có màu đỏ. Sự khác biệt về màu sắc này có thể do điều kiện sinh thái khác nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hình thái và đặc điểm bào tử, hệ sợi và đảm, bước đầu có thể kết luận loài có số hiệu YĐ83 có tên khoa học *Russula cf. emetica*.

3.2.2. Loài *Russula cf. foetens* Pers. 1796

Mô tả loài: (Hình 2)

Quả thể thu được có dạng ô dù, phân biệt rõ với cuống nấm và mũ nấm. Mũ nấm dạng bán cầu dẹp, hơi lõm xuống ở trung tâm, màu vàng nâu. Mặt mũ có nhiều vết nứt từ mép mũ nấm đến 1/2 bán kính mũ nấm. Ở phần trung tâm, mũ nấm có màu vàng nâu đậm hơn, càng xa trung tâm màu vàng nâu càng nhạt dần. Kích thước mũ nấm 3 - 4cm. Bào tầng dạng phiến men xuống cuống, xếp thưa nhau,

có màu vàng nhạt. Khi bị tác động cơ trở nên bầm thâm. Cuống nấm hình trụ, màu vàng nhạt. Cuống nấm dính ở trung tâm, phần lõm xuống của mũ nấm. Có đường kính 0,5 - 1cm, cao 2 - 3cm. Thịt nấm mỏng, xốp, màu vàng nhạt.

Bào tử hình trứng gần tròn, bề mặt sần sùi. Nội chất có màu xanh. Kích thước 5 - 6 x 6 - 8µm.

Hệ sợi phân nhánh, có vách ngăn ngang. Có đường kính 4 - 5µm

Đảm đơn bào, hình chùy. Kích thước 10 - 12 x 25 - 30µm

Đặc điểm sinh thái: Nấm mọc đơn độc dưới tán rừng lá rộng. Mọc ở độ cao 165m, độ ẩm 73%, nhiệt độ 30°C. Tọa độ: N 12°39'21.9", E 108°01'20.5"

Giá trị hiện đã biết: Nấm độc (Nguyễn Tiên Dũng và cộng sự, 2014).

Lưu trữ: Mẫu nấm mang mã số YĐ59 có tiêu bản được lưu trữ tại phòng tiêu bản Bộ môn Sinh học.

Thông tin về ảnh: *Russula cf. foetens* Pers. 1796

Hình 2. *Russula cf. foetens* Pers. 1796

Ghi chú: a, b, c: Quả thể - d: Bào tử - e: Hệ sợi - f: Đảm. Thanh bar hình quả thể = 2cm; Thanh bar hình hiển vi = 5µm

So sánh với sách Nấm lớn Tây Nguyên của tác giả Lê Bá Dũng về đặc điểm hình thái quả thể thì mẫu nấm YĐ59 có sự tương đồng về màu sắc và hình thái. Tuy nhiên, có sự khác nhau về kích thước của mũ nấm, theo tài liệu của tác giả Lê Bá Dũng mũ nấm kích thước 7 - 8cm, còn mẫu YĐ59 thì mũ nấm có kích thước 4 - 5cm. Sự khác biệt về kích thước này có thể là do quả thể đang còn non. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hình thái và đặc điểm bào tử, hệ sợi và đảm, bước đầu có thể kết luận loài có số hiệu YĐ59 có tên khoa học *Russula cf. foetens*.

3.2.3. Loài *Russula cf. queletii* Fr. 1872

Mô tả loài: (Hình 3)

Quả thể thu được có dạng ô dù, phân biệt rõ với cuống nấm và mũ nấm. Mũ nấm dạng bán cầu đẹp lốm ở giữa. Bề mặt mũ nấm màu tím hơi ngả hồng. Phần lốm ở trung tâm có màu tím đậm, càng xa vùng trung tâm màu sắc càng nhạt dần. Mép mũ nấm hơi cong xuống. Kích thước mũ nấm khoảng 2 – 3cm. Bào tầng dạng phiến men xuống cuống, màu trắng đục, xếp đều nhau. Cuống nấm hình trụ tròn dính lên phần lốm của mũ nấm ở trung tâm mũ nấm. Cuống nấm có màu trắng sữa, kích thước 0,5 – 1 x 2 – 3cm. Thịt nấm mềm, xốp, màu trắng.

Bào tử hình cầu, chứa nội chất màu xanh, có đường kính 4 – 6µm.

Hệ sợi có phân nhánh, có vách ngăn ngang. Có đường kính 5 – 7µm.

Đám đơn bào, hình chùy. Kích thước 4 – 9 x 32 – 35µm.

Đặc điểm sinh thái: Mẫu nấm thu được mọc thành cụm dưới tán rừng khộp. Mọc ở độ cao 166m, độ ẩm 75%, nhiệt độ 29°C. Tọa độ: N 12°50'59.9", E 107°47'17.6"

Giá trị hiện đã biết: Nấm độc (Hosger Krisp, 2014)

Lưu trữ: Mẫu nấm mang mã số YĐ42 có tiêu bản được lưu trữ tại phòng tiêu bản Bộ môn Sinh học.

Thông tin về ảnh: *Russula cf. queletii* Fr. 1872

Hình 3. *Russula cf. queletii* Fr. 1872

Ghi chú: a, b, c: Quả thể - d: Bào tử - e: Hệ sợi - f: Đám. Thanh bar hình quả thể = 2cm; Thanh bar hình hiển vi = 5µm.

So sánh với loài nấm tác giả Hosger Krisp (2014) về đặc điểm hình thái quả thể thì mẫu nấm YĐ42 có sự tương đồng về màu sắc và hình thái. Tuy nhiên, theo tài liệu của tác giả tác giả Hosger Krisp (2014) màu sắc của mũ nấm và cuống nấm có màu tím đậm,

còn mẫu YĐ42 thì màu sắc của mũ nấm có màu tím nhạt hơn. Sự khác biệt về màu sắc này có thể là do các yếu tố sinh thái khác nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hình thái và đặc điểm bào tử, hệ sợi và đám, bước đầu có thể kết luận loài có số hiệu YĐ42 có tên khoa học *Russula cf. queletii*.

3.2.4. Loài *Russula cf. subnigricans* Hongo 1955

Mô tả loài: (Hình 4)

Quả thể có dạng ô dù. Mũ nấm ở trung tâm hơi lốm vào, khô, bề mặt hơi sần sùi do vỏ ngoài bị tróc. Mũ nấm màu xám nâu, khi bị tác động cơ học thì chuyển thành màu đen. Kích thước mũ nấm khoảng 3 – 5 cm. Mép mũ nấm lồi lên không đều nhau, phần mép có nhiều vết nứt màu trắng chia thành các ô nhỏ. Bào tầng dạng phiến men xuống cuống, màu trắng đến vàng nhạt, xếp tự do. Cuống nấm hình trụ tròn, ngắn. Cuống nấm dính ở trung tâm. Góc cuống nấm có màu hơi đen, phần trên có màu trắng đục. Đường kính 1 – 2 cm, cao từ 2 – 3 cm. Thịt nấm mềm, xốp, màu nâu nhạt.

Bào tử hình cầu, chứa nội chất màu xanh. Đường kính 4 – 5 µm.

Hệ sợi có phân nhánh, có vách ngăn ngang. Đường kính từ 4 – 6 µm.

Đám đơn bào, hình chùy. Kích thước 6 – 8 x 25 – 30 µm.

Đặc điểm sinh thái: Mẫu nấm thu được mọc đơn độc dưới tán rừng khộp. Mọc ở độ cao 166m, độ ẩm 75%, nhiệt độ 30°C. Tọa độ: N 12°57'35.9", E 107°47'18.6"

Giá trị hiện đã biết: Nấm độc (Jong Tae Chon and Jin Hyung Han, 2016)

Lưu trữ: Mẫu nấm mang mã số YĐ97 có tiêu bản được lưu trữ tại phòng tiêu bản Bộ môn Sinh học.

Thông tin về ảnh: *Russula cf. subnigricans* Hongo 1955.

Hình 4. *Russula cf. subnigricans* Hongo 1955

Ghi chú: a, b, c: Quả thể - d: Bào tử - e: Hệ sợi - f: Đám. Thanh bar hình quả thể = 2cm; Thanh bar hình hiển vi = 5µm.

Quả thể của mẫu nấm YĐ79 có sự tương đồng về hình dạng mũ nấm, màu sắc và các hình dạng về bào tử so với loài *Russula sanguinaria* đã được mô tả bởi Jong Tae Chon and Jin Hyung Han (2016). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hình thái và đặc điểm bào tử, hệ sợi và đảm, bước đầu có thể kết luận loài có số hiệu YĐ79 có tên khoa học *Russula cf. subnigricans*.

4. KẾT LUẬN

Trong thời gian nghiên cứu ở Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhóm tác giả đã thu thập được 25 mẫu nấm và đã định loại ra 04 loài nấm độc thuộc chi nấm *Russula* bao gồm: *Russula cf. emetica* (Schaeff.) Pers. 1796; *Russula cf. foetens* Pers. 1796; *Russula cf. queletii* Fr. 1872; *Russula cf. subnigricans* Hongo 1955. Các loài này đã

được mô tả đặc điểm sinh học một cách tỷ mỉ từ hình thể đến màu sắc, nơi mọc của từng loại nấm cụ thể và đây sẽ là tài liệu tranh, ảnh phục vụ trong công tác phòng chống ngộ độc nấm. Những loài nấm độc có những đặc điểm hình thái như màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm sống hoại sinh trên đất và phân bố ở các sinh cảnh khác nhau.

Kết quả nghiên cứu của các loài nấm độc thuộc chi *Russula* góp phần bổ sung thêm vào danh mục các loài nấm của Vườn quốc gia Yok Đôn nói chung và nấm lớn Việt Nam nói riêng, phục vụ cho nghiên cứu đa dạng sinh học cũng như những nghiên cứu về hoạt tính độc của các loài nấm này. Bên cạnh đó cũng góp phần giúp người dân nhận diện một số loài nấm độc.

IDENTIFYING SOME POISONOUS MUSHROOM SPECIES OF RUSSULA GENUS, COLLECTED IN YOK DON NATIONAL PARK, DAK LAK PROVINCE BASED ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Tran Thi Kim Thi³, Nguyen Huu Kien³, Tran Thi Thu Hien⁴

Received Date: 13/10/2022; Revised Date: 29/11/2022; Accepted for Publication: 01/12/2022

SUMMARY

This paper describes in detail the morphological characteristics of some poisonous mushroom species in Yok Don National Park, Dak Lak Province. Initially, 04 species of poisonous mushrooms of the genus *Russula* were recorded in Yok Don National Park, including: *Russula cf. emetica* (Schaeff.) Pers. 1796; *Russula cf. foetens* Pers. 1796; *Russula cf. queletii* Fr. 1872; *Russula cf. subnigricans* Hongo 1955. There are 2 species of fungi, *Russula cf. queletii* Fr. 1872; *Russula cf. subnigricans* Hongo 1955 was newly recorded for the Central Highlands (compared to the Central Highlands Big Mushroom by Le Ba Dung). They were added to the list of big mushrooms in Vietnam.

Keywords: Poisonous mushroom, genus *Russula*, Yok Don National Park.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Lê Bá Dũng (2003). *Nấm lớn ở Tây Nguyên*, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật và Hà Nội.
- Nguyễn Tiến Dũng và cộng sự (2014). “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch tiết nấm xốp gây nôn (*Russula emetica*) lên một số chỉ tiêu hóa sinh, huyết học và tim mạch trên động vật”, Tạp chí Y – Dược học quân sự, (6).
- Nguyễn Kim Đào (2003). *Hệ sinh thái rừng khộp, Tiềm năng và triển vọng*, Tạp chí hoạt động khoa học.
- Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Đại Nguyên và cộng sự (2017). “Kết quả nghiên cứu thành phần loài nấm độc ở khu bảo tồn Nam Kar, tỉnh Đắk Lắk”, Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội.

³Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

⁴Dak Lak College of Pedagogy;

Corresponding author: Tran Thi Kim Thi; Tel: 0377064299; Email: ttkthi@ttn.edu.vn.

- Trịnh Tam Kiệt (2011). *Nấm lớn ở Việt Nam*, (Tập 1), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 Trịnh Tam Kiệt (2012). *Nấm lớn ở Việt Nam*, (Tập 2), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 Trịnh Tam Kiệt (2013). *Nấm lớn ở Việt Nam*, (Tập 3), Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 Cao Văn Trung và cộng sự (2016). “Đặc điểm sinh học một số loài nấm độc thường gặp tại tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2013 – 2015”, Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI số 15(188), trang 211-222.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Das K, Dowie NJ, Li GJ, Miller SL (2014). Two new species of *Russula* (Russulales) from India.
- Geml J.; Taylor, DL (2013). Biodiversity and molecular ecology of *Russula* and *Lactarius* in Alaska based on soil and sporocarp DNA sequences.
- Ghosh, Aniket; Das, Kanad; Bhatt, Rajendra P.; Hembrom, Manoj E. (2020). Nova Hedwigia Band 111 Heft 1-2, Two new species of the genus *Russula* from western Himalaya with morphological details and phylogenetic estimations
- Hosger Krisp (2014). Gooseberry *Russula*, *Russula queletii*, Family: Russulaceae.
- Jong Tae Chon and Jin Hyung Han (2016). A Case of Mushroom Poisoning with *Russula subnigricans*: Development of Rhabdomyolysis, Acute Kidney Injury, Cardiogenic Shock, and Death, Case Reports, Korean Med Sci (2016) Jul;31(7):1164-7. doi:10.3346/jkms.2016.31.7.1164.
- S.C. Teng (1964). *Fungi of China*, by the Department of Plant Pathology Cornell University, Ithaca, NY 14853.
- Wisitrassameewong, K., Manz, C., Hampe, F. *et al.* (2022). Two new *Russula* species (fungi) from dry dipterocarp forest in Thailand suggest niche specialization to this habitat type. *Sci Rep* 12, 2826 <http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp> (28/09/2022).